

Retórica Sin Método: Desnudando El Simulacro Crítico En Tiempos De Excepción

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17063254>

Autor: Ob. Martin Ignacio Díaz Velásquez

<https://orcid.org/0000-0001-5162-4786>

ROR de la institución anfitriona
(Knowmad Institut) [036egt138](https://orcid.org/0000-0001-5162-4786)

DOI Ensayo Base:
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17012170>

Nota Del Autor:

Este ensayo forma parte de una serie crítica sobre el modelo político vigente en El Salvador, centrada en deconstruir el régimen palingenésico autoritario desde una perspectiva teológica, ética y de derechos humanos.

La serie se basa en el marco analítico desarrollado en Neo-fascismo tropical: el experimento palingenésico posmoderno de Bukele (Díaz Velásquez, 2025) y se apoya exclusivamente en fuentes verificables, principios de ciencia abierta, libertad de expresión, y estándares académicos reconocidos internacionalmente.

Su objetivo es contribuir a la defensa del pensamiento crítico, documentar los mecanismos de hegemonía cultural y simbólica en contextos de excepción, y fortalecer una pedagogía ética de resistencia intelectual frente al autoritarismo contemporáneo.

Resumen:

Este ensayo examina el papel de los intelectuales funcionales en regímenes autoritarios, a través del análisis crítico de un boletín del autodenominado "Círculo de Reflexión Política Siglo XXI", un artículo de Óscar Martínez Peñate en Diario El Salvador y el cierre forzado de FESPAD. A partir del marco teórico del neofascismo tropical y la hegemonía cultural, se argumenta que ciertos discursos académicos operan como dispositivos de consentimiento, despolitizando la crítica y maquillando el autoritarismo con retórica técnica. El texto desmonta el perfil académico de Martínez Peñate con base en estándares internacionales de trazabilidad científica (ORCID, ROR, FAIR) y contrasta su simulacro de neutralidad con la coherencia ética de organizaciones como FESPAD. El ensayo busca reactivar una pedagogía del pensamiento honesto, arriesgado, con argumentación y que documente cómo el lenguaje disciplinado reemplaza al pensamiento incómodo en contextos de excepción, lo que es una característica de las democracias en peligro.

Palabras clave:

El Salvador, neo-ultranacionalismo, palingenesia, posmodernismo político, estado de excepción, democracia espectral, Estado influencer, validadores mediáticos, disidencia domesticada, derechos humanos.

Metodología

Este ensayo utiliza un enfoque cualitativo-crítico basado en el análisis documental y discursivo. La selección de fuentes responde a criterios de verificabilidad y trazabilidad científica, priorizando informes de organismos internacionales (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, CIDH, CEJIL), artículos académicos indexados y literatura teórica en fascismo, hegemonía cultural y comunicación política. Asimismo, se emplean marcos conceptuales de Gramsci (hegemonía), Baudrillard (simulacro), Peters (autoridad epistémica), Levitsky & Ziblatt (erosión democrática) y Guriev & Treisman (spin dictators) para estructurar la interpretación. El análisis se realiza siguiendo principios FAIR (Wilkinson et al., 2016), con uso de identificadores persistentes (DOI, ORCID, ROR) para asegurar replicabilidad y transparencia. De este modo, se busca contrastar la retórica de legitimación producida por intelectuales funcionales al régimen con estándares internacionales de producción de conocimiento, evitando caer en generalizaciones no verificables o en afirmaciones sin respaldo empírico.

El arte del consentimiento y sus escritas

Origen: Un espacio funcional al poder

El Círculo de Reflexión Política Siglo XXI (CRP) fue creado en julio de 2025 por Aldo Álvarez, Rafael Góchez y otros profesionales afines al régimen (Diario El Mundo, 2025). Desde su presentación pública se definió como un espacio plural y colaboracionista, pero su composición y filiaciones lo ubican como un aparato de legitimación simbólica del régimen. No nació de la sociedad civil crítica ni de la academia independiente: nació en el corazón de un bloque histórico oficialista que buscaba dotar al proyecto de Bukele de una fachada intelectual.

En términos gramscianos, el CRP funciona como un aparato privado de hegemonía: no pertenece formalmente al Estado, pero contribuye a construir consenso, traduciendo la represión en discurso aceptable y la obediencia en virtud ciudadana. Produce intelectuales orgánicos cuya tarea no es cuestionar, sino embellecer.

Glorificación sin contexto

El *Boletín Informativo* del CRP, en sus ediciones de agosto y septiembre de 2025, reproduce este papel. El editorial de agosto abre celebrando una “refundación cultural profunda basada en disciplina, liderazgo visionario y ciudadanía transformadora”.

Esta narrativa omite el contexto represivo vigente desde marzo de 2022, el régimen de excepción ha dejado más de 80,000 detenciones arbitrarias, incluyendo a miles que fueron liberadas posteriormente (ElSalvador.com, 2024; Human Rights Watch, 2025). Según Amnistía Internacional, un tercio de los detenidos no tenía vínculos comprobables con pandillas (Amnistía Internacional, 2025). Además, múltiples testimonios recogidos por HRW

describen como agentes policiales actuaron bajo “cuotas de arresto”, deteniéndose personas por la apariencia física, denuncias anónimas o tatuajes —bajo el lema “primero detener, luego investigar” (Human Rights Watch, 2025).

A esto se suma una reforma legislativa de agosto de 2025 que permite a la Fiscalía una prórroga de hasta 36 meses, para presentar imputaciones en procesos relacionados con el crimen organizado, prolongando de facto la prisión preventiva hasta tres años (DW, 2025). En paralelo, aunque el sistema ha capturado personas involucradas en delitos graves, las detenciones indiscriminadas han afectado principalmente a poblaciones tradicionalmente vulneradas como campesinos, vendedores informales y pobladores de zonas precarizadas, generando consecuencias devastadoras como la desintegración, agudización de la pobreza, y un efecto inhibitorio sobre el espacio público que supera el encuadre propagandístico (Amnistía Internacional, 2025).

En este sentido, la violencia estructural es invisibilizada mediante una operación discursiva que la convierte en “orden”, a la represión en “transformación”, y a la obediencia en “cultura cívica” (Baudrillard, 1994).

El sujeto ideal: disciplinado y leal

El boletín de septiembre refuerza esta lógica al afirmar que “la transformación social necesita sujetos comprometidos, éticos y disciplinados, que no se dejen llevar por narrativas del caos ni teorías importadas”. Con esta afirmación, se condena implícitamente cualquier análisis crítico como “ajeno” o “desestabilizador”, y se crea un marco binario: el ciudadano bueno es quien obedece, y el crítico, un infiltrado ideológico.

Gramsci (1971) identificó este fenómeno como el desplazamiento del pensamiento hacia el sentido común dirigido, se promueve una moral oficial como única forma legítima de conciencia. El CRP produce así *intelectuales orgánicos del régimen*, cuya tarea no es cuestionar, sino reorganizar las palabras para que la obediencia parezca virtud emancipadora.

Evasión del derecho, estetización del poder

No hay una sola mención en ambos boletines a los fallos de la Corte IDH sobre la ilegalidad de la reelección presidencial (CIDH, 2023), ni al uso de reformas exprés en 2024 para desmantelar la independencia judicial. En lugar de eso, se glorifica la “continuidad del liderazgo como expresión de la voluntad regeneradora del pueblo”.

Aquí opera otra estrategia discursiva: la reelección no es leída como ruptura constitucional, sino como rito democrático. Se estetiza el poder como un fenómeno casi espiritual, desconectado de instituciones y derechos. Esto encarna lo que Peters (2020) llama “autoridad epistémica sin epistemología”: enunciados performativos, sin prueba, sin método, sin contradicción (Peters, 2020; Schmitt, 1985).

Silencios que consienten

El boletín nunca menciona a las organizaciones cerradas en 2025 (FESPAD, IDHUCA, Colectiva Amorales), ni los 300 periodistas exiliados, ni el congelamiento de fondos internacionales a programas de derechos humanos (Red Salvadoreña de Defensoras, 2025). Al no nombrar lo real, lo borra. Al reemplazarlo con lenguaje noble, lo blanquea.

Este dispositivo discursivo opera como “gramscianismo invertido”: en lugar de producir contrahegemonía, el CRP captura el pensamiento disidente, lo esteriliza y lo devuelve como “reflexión plural”. Así se pacifica la crítica. Así se reproduce el régimen sin necesidad de violencia explícita: a través del consentimiento elegante.

Validadores mediáticos y la democracia espectral: el caso YSKL

Una pieza clave en la producción de consenso no proviene solo de boletines escritos, sino también de plataformas digitales con amplia audiencia. El programa *Análisis Semanal sobre el Estado de la Nación en YSKL*, transmitido en agosto de 2025 por el canal de YouTube *Las Cosas Como Son NEWS*, ejemplifica cómo se articula la narrativa oficial en clave mediática (YouTube – Las Cosas Como Son News, 2025).

El panel, integrado por figuras como Aldo Álvarez y Rafael Góchez —fundadores del CRP—, defiende las reformas constitucionales que legalizan la reelección indefinida, extienden el mandato presidencial y eliminan la segunda vuelta. Estas medidas son presentadas como expresión de la voluntad popular y como actos de eficiencia institucional, invisibilizando su carácter de ruptura democrática (CIDH, 2023).

El discurso se estructura en torno a los tres ejes del *neo-ultranacionalismo palingenésico postmoderno* descrito en *Neo-fascismo tropical* (Díaz Velásquez, 2025):

1. Concentración de poder y neo-ultranacionalismo: el poder se presenta como emanación directa del pueblo, encarnado en la figura del presidente.
2. Palingenesia nacional: se justifica la demolición del orden constitucional previo como paso necesario para el “renacimiento” del país.
3. Estetización mediática del mando: la transmisión en YouTube, con referencias a su alcance global, convierte la política en espectáculo digital, reforzando el “Estado influencer”(Baudrillard, 1994).

Además, el programa cumple la función de domesticar la disidencia: las voces críticas son ridiculizadas o reducidas a resentimiento personal, encajando con lo que el documento denomina “democracia espectral”: hay pluralismo aparente, pero sin garantías materiales de debate ni Estado de derecho. En este sentido, los panelistas operan como validadores mediáticos con baja trazabilidad metodológica: enuncian opiniones como verdades sin evidencia empírica, repitiendo la narrativa oficial bajo el ropaje de análisis político. Son, en términos gramscianos, *intelectuales orgánicos* del régimen adaptados al ecosistema digital (Hallin & Mancini, 2004; Schiffrin, 2017).

Deconstrucción de un artículo: sin ciencia, sin método, sin evidencia

El artículo “Académicos tienen confusión teórica del Modelo Bukele” (Martínez Peñate, 2025), publicado en Diario El Salvador, se presenta como análisis académico pero no pasa de ser propaganda revestida de títulos. Su estrategia central es desacreditar en lugar de argumentar.

Martínez Peñate afirma que los críticos son “escribidores a sueldo” y que producen “panfletos acientíficos”.

Esta descalificación ad hominem no responde con evidencias. La crítica al régimen salvadoreño está ampliamente documentada en investigaciones reconocidas: Griffin (1991) sobre fascismo, Levitsky y Ziblatt (2018) sobre erosión democrática, Wodak (2015) sobre populismo discursivo, y Dussel (1977) sobre filosofía de la liberación. Además, organismos internacionales han publicado informes que contradicen el relato oficial: la CIDH (2023) advirtió sobre la erosión del Estado de derecho; Human Rights Watch (2025) documentó detenciones arbitrarias; Amnistía Internacional (2025) denunció el patrón autoritario del gobierno salvadoreño.

Sostiene que el modelo político de Bukele “no aparece en los manuales académicos” y que por eso “no se puede decodificar ni descomponer”.

La afirmación es falaz. El fenómeno ya ha sido estudiado rigurosamente. Meléndez-Sánchez (2021) lo describe como autoritarismo millennial; Guriev y Treisman (2022) lo ubican como spin dictatorship; Díaz Velásquez (2025) lo analiza como neo-fascismo tropical palingenésico. La ausencia en “manuales” no es prueba de originalidad, sino de que el autor desconoce o ignora deliberadamente la literatura existente.

Celebra una “revolución pacífica” y un “nuevo modelo democrático”.

El discurso omite hechos verificables de 2025: más de 83,000 detenciones arbitrarias desde 2022, bajo la consigna policial de “primero detener, luego investigar” (Human Rights Watch, 2025); el arresto de Ruth López, abogada de Cristosal y defensora de derechos humanos (El País, 2025); el cierre de FESPAD tras leyes represivas contra ONG (FESPAD, 2025); y la ilegalidad de la reelección señalada por la CIDH (2023). Lo que el autor llama “revolución pacífica” es, en los hechos, un proceso de concentración autoritaria del poder.

Repite que quienes califican al régimen de “autoritarismo” o “fascismo” incurren en “confusión teórica”.

La supuesta confusión es en realidad negación. Estudios comparativos de democracia y autoritarismo han mostrado cómo líderes con alta aprobación popular erosionan instituciones desde adentro (Levitsky & Ziblatt, 2018; Guriev & Treisman, 2022). Negar esa evidencia no es teoría: es blindaje retórico.

En conjunto, el estilo del artículo confirma lo que Peters (2020) llama autoridad epistémica sin epistemología (Peters, 2020): invocar un título académico para legitimar propaganda. No hay método, no hay citas, no hay datos (Peters, 2020). Lo único que hay es una operación de deslegitimación del disenso, disfrazada de análisis (Peters, 2020). Por eso, más que un ensayo académico, el texto de Martínez Peñate debe leerse como lo que es: un instrumento de propaganda política.

Su grupo sigue una narrativa que sostiene que el modelo del régimen de Bukele “es incomprendido por no estar en los manuales académicos”, ignorando a propósito o por genuino desconocimiento que sí ha sido analizado rigurosamente desde múltiples enfoques como los de comunicación política, derecho internacional, teoría democrática y estudios críticos (Meléndez-Sánchez, 2021; Guriev & Treisman, 2022; Díaz Velásquez, 2025). Su argumento principal —la supuesta originalidad del modelo— no solo es tautológico, sino ajeno a toda epistemología seria. Se trata, en términos precisos, de un acto de deshonestidad intelectual, de un intento por desacreditar sin debatir, típico de una función de propaganda embellecida con títulos.

Revisión académica de Óscar Martínez Peñate: visibilidad sin validación

Según consta en su perfil de Google Scholar (Google Scholar, s. f.), Óscar Martínez Peñate registra un total de 252 citas a lo largo de su trayectoria, con un índice $h = 9$ e $i10 = 9$. Desde 2020, las cifras descienden: 87 citas, $h = 6$, $i10 = 1$. La mayoría de estas referencias provienen de libros publicados entre 1995 y 2007 bajo el sello Editorial Nuevo Enfoque, donde él mismo figura como autor y como director editorial. La evidencia muestra que no existe verificación independiente de revisión por pares en esas publicaciones, ni constan registros en bases de datos reconocidas como Scopus, Web of Science, Redalyc o DOAJ (ISSN Portal, s. f.; DOAJ, s. f.; Latindex, s. f.).

Asimismo, aunque sí mantiene un perfil en ORCID (0000-0002-0032-4895), no utiliza de manera consistente identificadores persistentes como DOI ni vincula sus trabajos a un ROR institucional verificable (ORCID, s. f.). Esto significa que sus publicaciones carecen de trazabilidad científica mínima, lo que limita su replicabilidad y erosiona estándares básicos de visibilidad internacional (FAIR Principles, 2016; Peters, 2020).

La evidencia también confirma un patrón de autorreferencias elevadas: una parte significativa de sus citas proviene de trabajos que él mismo produce, edita y difunde en su ecosistema editorial —Nuevo Enfoque + Con-Secuencias—, configurando lo que en estudios de comunicación académica se denomina endogamia editorial. Esta práctica no es ilegal, pero sí problemática porque convierte al circuito en una caja de resonancia personal: el autor produce, arbitra y difunde dentro de su propio aparato (Revista Con-Secuencias, 2025; ResearchGate, s. f.).

La estructura de este ecosistema confirma la advertencia de Hallin y Mancini (2004) sobre entornos donde la autoridad se construye desde el micrófono y la repetición mediática más que desde el método. El propio Martínez Peñate funge como editor en *Con-Secuencias* y, al mismo tiempo, publica sus propios artículos en la misma revista. El portal declara procesos de revisión a doble ciego, pero no ofrece métricas públicas —tasas de rechazo, listas de revisores, ni DOIs asignados—, lo que debilita la transparencia del proceso (*Revista Con-Secuencias*, 2025).

Si se observa el conjunto, lo problemático no es que Martínez Peñate escriba o publique, sino que esa producción se utiliza como escudo de legitimidad académica para descalificar a críticos del régimen con el argumento de su “bajo nivel científico”, cuando la evidencia muestra que su propia obra carece de estándares básicos de validación internacional. Lo que emerge aquí no es tanto una disputa ideológica, sino un doble estándar epistémico: exigir rigor a otros mientras se rehúye de las prácticas mínimas que garantizan el propio. Por eso, el caso de Martínez Peñate ilustra lo que Peters (2020) llama “autoridad epistémica sin epistemología”: un capital simbólico que se sostiene en títulos y visibilidad mediática, pero no en métodos verificables ni en arbitrajes externos. En otras palabras, la solidez de su legitimidad intelectual no descansa en evidencia científica acumulada, sino en la repetición endogámica dentro de su propio ecosistema y en su amplificación en medios afines como *ContraPunto*, *Las Cosas Como Son* y *PANORAMA* (*ContraPunto*, 2025; *YouTube*, 2025).

Dignidad frente a la ley convertida en arma

La disolución de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) en septiembre de 2025 no puede entenderse como un hecho aislado. Ocurre en un contexto en que la Ley de Agentes Extranjeros ha sido utilizada por el régimen de Bukele como un dispositivo para sofocar la disidencia, bajo el pretexto de la “transparencia financiera” y la “defensa de la soberanía” (FESPAD, 2025). El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) ha denunciado que esta ley amenaza las libertades de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación (CEJIL, 2025). En la práctica, estas leyes funcionan como armas jurídicas: marcos legales que, en lugar de garantizar derechos, se convierten en mecanismos de control y estigmatización de organizaciones críticas (Foucault, 1975; Mbembe, 2003).

El caso salvadoreño encaja en una tendencia regional y global. En Nicaragua, Daniel Ortega aprobó en 2020 una Ley de Agentes Extranjeros con disposiciones casi idénticas, obligando a las ONG a registrarse como “agentes” y restringiendo su acceso a fondos internacionales; poco después, más de 3,000 organizaciones fueron canceladas (Human Rights Watch, 2023). En Georgia, el Parlamento intentó aprobar en 2023 una ley inspirada en la normativa rusa que exigía registrar como “agentes de influencia extranjera” a las organizaciones con más del 20% de financiamiento externo; el proyecto fue rechazado tras protestas masivas apoyadas por la Unión Europea, que lo calificó de incompatible con valores democráticos (European External Action Service [EEAS], 2023).

El patrón de estas leyes es claro, no buscan transparencia, sino producir sospecha sistémica hacia quienes defienden derechos o cuestionan al poder. La categoría de “agente extranjero” reconfigura al ciudadano crítico en “traidor potencial”, borrando la frontera entre vigilancia fiscal y represión política. En El Salvador, la aplicación de esta ley no solo criminaliza la cooperación internacional —pieza clave en la reconstrucción democrática posguerra—, sino que socava la idea misma de sociedad civil autónoma.

Frente a este escenario, la decisión de FESPAD de cerrarse adquiere un valor pedagógico profundo. Es un acto de coherencia ética: renunciar a existir en un marco legal diseñado para la sumisión, y mostrar que el derecho, cuando se convierte en arma, pierde toda legitimidad. Como diría Dussel (1977), se trata de una praxis de liberación: no legitimar el poder que oprime, aun a costa de la propia desaparición. Y desde la Teología de la Vida (Gómez, 1992), esta renuncia es afirmación radical de la dignidad frente a la ley convertida en opresión. FESPAD, al retirarse, no claudica: denuncia. Y con ello, inscribe su último acto en la memoria democrática de El Salvador como recordatorio de que las leyes, cuando se deforman en armas del poder, no obligan a la obediencia, sino al rechazo.

Silencio inducido y efecto inhibitorio: el caso de Julia Evelyn

No comparto las posiciones ni el marco narrativo de Julia Evelyn Martínez; las he criticado públicamente. Pero defiende su derecho a decir lo que piensa. El 5 de septiembre de 2025, la economista anunció que cerraba su cuenta y suspendía su participación en debates públicos: “MENSAJE RECIBIDO (...) esta cuenta dejará de funcionar a partir de este día” (Martínez, 2025). El contenido del mensaje es secundario frente al síntoma: su retirada revela un silencio inducido que no requiere censura formal para operar.

En clave gramsciana, este retiro refleja cómo los aparatos privados de hegemonía fijan los límites de lo decible y convierten la discrepancia en un riesgo personal. En el marco palingenésico que analizamos en este ensayo —donde la “refundación” exige unanimidad afectiva—, disentir se traduce en amenaza difusa: escarnio coordinado, campañas de descrédito, pérdida de ingresos, investigaciones administrativas, hostigamiento digital y, en última instancia, la sombra de la violencia física. Es lo que Schauer (1978) definió como *chilling effect*: no se prohíbe la palabra, se la vacía de fuerza al encarecer el costo de pronunciarla (Schauer, 1978).

Este episodio no es aislado: dialoga con el patrón ya trazado. Los boletines del CRP estetizan la obediencia, los paneles mediáticos como YSKL domesticar la disidencia y el andamiaje jurídico de leyes como la de “agentes extranjeros” arma la sospecha. Todo converge en un ecosistema de democracia espectral, donde las urnas conviven con la autocensura y el silencio se convierte en la única vía segura de subsistencia.

Por eso, defender el derecho de Julia Evelyn Martínez a expresarse —sin compartir en absoluto sus tesis— es coherente con una pedagogía ética del disenso. Porque la verdad pública se empobrece cuando el miedo se normaliza como costo de la palabra, y una

sociedad que renuncia a escuchar incluso a sus voces incómodas se encamina a la hegemonía del vacío.

Contra la obediencia sin método

Grupos como CRP y los escritos de personajes como Martínez Peñate no construyen pensamiento: lo embalsaman. Simulan análisis mientras eliminan el conflicto. Su contribución no es científica ni intelectual, simplemente es funcional. No producen conocimiento, sino consentimiento. Y lo hacen con una retórica de autoridad académica que, al ser examinada con criterios objetivos, se revela vacía de sustancia metodológica.

Frente a este simulacro, la resistencia no puede ser solo emocional. Debe ser documentada, replicable, ética. Como sostuve en *Neo-fascismo tropical* (Díaz Velásquez, 2025), el nuevo fascismo no necesita clausurar la palabra, porque la tolera siempre y cuando se pliegue a los marcos permitidos. No impone silencio absoluto, sino un lenguaje disciplinado que convierte la obediencia en virtud y el pensamiento crítico en una plaga a exterminar (Baudrillard, 1994; Peters, 2020).

RECUPERAR EL PENSAMIENTO ARRIESGADO NO ES SOLO UN DEBER MORAL: ES UNA URGENCIA DEMOCRÁTICA.

Referencias

1. Amnistía Internacional. (2025). Informe anual 2024: El Salvador. Amnistía Internacional.
<https://www.amnesty.org/en/location/americas/central-america-and-the-caribbean/el-salvador/report-el-salvador/>
2. Associated Press. (2025, 1 de agosto). El Salvador aprueba la reelección presidencial indefinida y extiende mandatos.
<https://apnews.com/article/el-salvador-nayib-bukele-reelection-f9efd1a08d3c9de2f886f7b911b9417d>
3. Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and simulation*. University of Michigan Press.
<https://archive.org/details/simulacra-and-simulation-1995-university-of-michigan-press/mode/2up>
4. Bornschieer, S. (2009). *Illiberal Politics in Neoliberal Times: Culture, Security and Populism in the New Europe*. By Mabel Berezin. New York: Cambridge University Press, 2009. 324p. *Perspectives on Politics*, 11(1), 229–231.
<https://doi.org/10.1017/S1537592712002927>
5. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). (2025, 25 de septiembre). El Salvador: La nueva Ley de Agentes Extranjeros amenaza los derechos y libertades de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación.
<https://cejil.org/comunicado-de-prensa/el-salvador-la-nueva-ley-de-agentes-extranjer>

[os-amenaza-los-derechos-y-libertades-de-las-organizaciones-de-la-sociedad-civil-y-los-medios-de-comunicacion/](#)

6. Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2025, 8 de agosto). El Salvador: CIDH advierte posibles afectaciones al Estado de derecho frente a la reelección presidencial indefinida. Organización de Estados Americanos. <https://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2023/211.asp>
7. Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2021). Opinión consultiva OC-28/21: La reelección presidencial indefinida en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. https://www.corteidh.or.cr/docs/opiniones/seriea_28_esp.pdf
8. Deutsche Welle. (2025, 15 de agosto). El Salvador prolonga detención sin juicio hasta 2027. DW. <https://www.dw.com/es/el-salvador-prolonga-detenci%C3%B3n-sin-juicio-de-pandilleros-hasta-2027/a-73662644>
9. Díaz, M. (2025, 24 de agosto). Cuando el templo se convierte en propaganda: mercaderes en nombre de San Romero. Medium. <https://medium.com/@poetarojo/cuando-el-templo-se-convierte-en-propaganda-mercaderes-en-nombre-de-san-romero-40d83eec1527>
10. Díaz Velásquez, M. I. (2025). Anatomía del bukelismo: Tabla comparativa de dimensiones, rasgos y manifestaciones del régimen de Nayib Bukele. Knowmad Institut. <https://doi.org/10.5281/zenodo.17012148>
11. DOAJ. (s. f.). Directory of Open Access Journals. <https://doaj.org/>
12. Domínguez, J. I., & Fonseca Suerti, Á. (2017). Authoritarian regimes and their permitted oppositions (Working paper). Harvard University. https://scholar.harvard.edu/files/angelafronsonca/files/dominguezfonsecasupertiauthoritarian_regimes_and_their_permitted_opposition.pdf
13. Dussel, E. (1977). Filosofía de la liberación. Edicol. https://docs.enriquedussel.com/txt/Textos_Obras_Selectas/%28F%2911.Filosofia_liberacion.pdf
14. El Faro. (2020, 9 de febrero). El día que el comandante en jefe militarizó la Asamblea Legislativa. https://elfaro.net/es/202002/ef_foto/24005/El-d%C3%ADa-que-el-comandante-en-jefe-militariz%C3%B3-la-Asamblea-Legislativa.htm
15. El País. (2025, 2 de agosto). Bukele, líder eterno [Editorial]. <https://elpais.com/opinion/2025-08-02/bukele-lider-eterno.html>
16. ElSalvador.com. (2024, 24 de abril). La mayoría de las capturas en el régimen de excepción son arbitrarias, dice informe de Amnistía Internacional. <https://www.elsalvador.com/noticias/nacional/regimen-de-excepcion-informe-amnistia-internacional/1138160/2024/>
17. European External Action Service (EEAS). (2023, 7 de marzo). Statement by the Spokesperson on the draft law on “Transparency of foreign influence”. https://www.eeas.europa.eu/eeas/georgia-statement-spokesperson-draft-law-%E2%80%9Ctransparency-foreign-influence%E2%80%9D_en

18. Financial Times. (2025, 29 de agosto). El Salvador gives school children military haircuts in slide to authoritarianism.
<https://www.ft.com/content/56900935-6d1b-44ed-963c-c5a2aaaf73d5>
19. FAIR Principles. (2016). Guiding principles for scientific data management and stewardship. *Scientific Data*, 3(160018). <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>
20. FESPAD. (2025). Cierre de operaciones tras leyes represivas contra ONG.
[FESPAD.org.sv](https://www.fespad.org/sv). [Comunicado]
<https://web.archive.org/web/20250909151730/https://drive.google.com/file/d/1F4xQKA50Clgj97pREqw0FW9oXFADLlI8/view>
21. Foucault, M. (1975). *Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión*. Siglo XXI.
<https://www.ivanillich.org.mx/Foucault-Castigar.pdf>
22. Gellman, M. (2022). The democracy crisis in El Salvador: An overview (2019–2022) (CeMeCA Paper No. 4). Columbia University.
https://ilas.columbia.edu/sites/default/files/content/CeMeCA_Paper4_Gellman_English.pdf
23. Google Scholar. (s. f.). Óscar Martínez Peñate.
<https://scholar.google.com/citations?user=JNlyOhIAAAAJ>
24. Gómez, M. E. (1992). *Teología de la vida*.
25. Griffin, R. (1991). *The nature of fascism*. Routledge.
<https://archive.org/details/natureoffascism0000grif/mode/2up>
26. Guriev, S., & Treisman, D. (2022). *Spin dictators: The changing face of tyranny in the 21st century*. Princeton University Press.
<https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691211411/spin-dictators>
27. Hallin, D. C., & Mancini, P. (2004). *Comparing media systems: Three models of media and politics*. Cambridge University Press.
<https://doi.org/10.1017/CBO9780511790867>
28. Hing, B. O. (2024). Bukele's ultra iron fist: Peace, but at what cost? SSRN Working Paper. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=5128424
29. HuffPost España. (2025, 20 de agosto). Nayib Bukele militariza la educación pública salvadoreña: cortes de pelo "adecuados" y oración a la bandera.
<https://www.huffingtonpost.es/global/nayib-bukele-militariza-educacion-publica-salvador-cortes-pelo-adecuados-oraciones-bandera.html>
30. Human Rights Watch. (2022, 7 de diciembre). "We can arrest anyone we want": Widespread human rights violations under El Salvador's state of emergency. Human Rights Watch.
<https://www.hrw.org/report/2022/12/07/we-can-arrest-anyone-we-want/widespread-human-rights-violations-under-el>
31. Human Rights Watch. (2022). Nicaragua: Embestida contra la sociedad civil.
<https://www.hrw.org/es/news/2022/07/19/nicaragua-embestida-contra-la-sociedad-civil>
32. Human Rights Watch. (2025, 27 de junio). El Salvador: Policías reconocen detenciones arbitrarias bajo el gobierno de Bukele: "Primero detener, luego investigar". Human Rights Watch.

- <https://www.hrw.org/es/news/2025/06/27/el-salvador-policias-reconocen-detencion-es-arbitrarias>
33. ISSN Portal. (s. f.). Revista Con-Secuencias (ISSN 2791-1160).
<https://portal.issn.org/resource/ISSN/2791-1160>
 34. Latindex. (s. f.). Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. <https://www.latindex.org/>
 35. Levitsky, S., & Way, L. (2010). Competitive authoritarianism: Hybrid regimes after the Cold War. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511781353>
 36. Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2018). How democracies die. Crown Publishing Group.
<https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02589346.2020.1769280>
 37. Martínez, J. E. [@juliaevelinM]. (2025, 5 de septiembre). A quien corresponda: MENSAJE RECIBIDO... [Post]. X (anteriormente Twitter).
<https://x.com/juliaevelinM/status/1963966466941767838>
 38. Mbembe, A. (2003). Necropolitics. *Public Culture*, 15(1), 11–40.
<https://doi.org/10.1215/08992363-15-1-11>
 39. McQuade, K. (2024). World’s coolest dictator: Nayib Bukele’s populist authoritarian digital footprint. Skidmore College.
https://creativematter.skidmore.edu/poli_sci_stu_schol/7/
 40. Meléndez-Sánchez, M. (2021). Latin America erupts: Millennial authoritarianism in El Salvador. *Journal of Democracy*, 32(3), 19–32.
<https://doi.org/10.1353/jod.2021.0031>
 41. Mounk, Y. (2018). The people vs. democracy: Why our freedom is in danger and how to save it. Harvard University Press. ISBN 9780674237681
<https://www.hup.harvard.edu/books/9780674237681>
 42. ORCID. (s. f.). Óscar Martínez Peñate (0000-0002-0032-4895).
<https://orcid.org/0000-0002-0032-4895>
 43. Peters, M. A. (2020). Satire, Swift and the deconstruction of the public intellectual. *Educational Philosophy and Theory*, 52(4), 375–380.
<https://doi.org/10.1080/00131857.2019.1686964>
 44. Reuters. (2025, 31 de julio). El Salvador scraps presidential term limits, opening door for another Bukele term.
<https://www.reuters.com/world/americas/el-salvador-scraps-presidential-term-limits-opening-door-another-bukele-term-2025-07-31/>
 45. Redacción DEM. (2025, 14 de julio). Aldo Álvarez, Rafael Góchez y otros profesionales crean círculo de reflexión política “Siglo XXI”. *Diario El Mundo*.
<https://diario.elmundo.sv/politica/aldo-alvarez-rafael-gochez-y-otros-profesionales-crean-circulo-de-reflexion-politica-siglo-xxi>
 46. Revista Con-Secuencias. (2025). No. 11 (mayo–agosto 2025). FORES – Editorial Nuevo Enfoque. <https://revistacon-secuencias.com/>
 47. Schauer, F. (1978). Fear, risk and the First Amendment: Unraveling the chilling effect. *Boston University Law Review*, 58(5), 685–732.
<https://scholarship.law.wm.edu/facpubs/879>

48. Schiffrin, A. (2017). In the service of power: Media capture and the threat to democracy. Center for International Media Assistance.
<https://www.cima.ned.org/resource/service-power-media-capture-threat-democracy/>
49. Schmitt, C. (1985). Political theology: Four chapters on the concept of sovereignty. University of Chicago Press.
<https://press.uchicago.edu/ucp/books/book/chicago/P/bo3649910.html>
50. Snyder, T. (2018). The road to unfreedom. Tim Duggan Books.
<https://www.penguinrandomhouse.com/books/570367/the-road-to-unfreedom-by-timothy-snyder/>
51. Wodak, R. (2015). The politics of fear: What right-wing populist discourses mean. SAGE. <https://doi.org/10.4135/9781446270073>
52. YouTube – Las Cosas Como Son News. (2025, agosto). Análisis semanal sobre el Estado de la Nación en YSKL. YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=pWNgP5CYP_E
53. YouTube – Noticias El Salvador PANORAMA. (2025). Entrevistas con Óscar Martínez Peñate. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=r71LwZy5gy0>